

ESPÉCIES DO GÊNERO *COSTUS* COM INTERESSE MEDICINAL – REVISÃO DE LITERATURA CONTEMPORÂNEA

Edivaldo F. Costa¹; Adamara M. Nascimento²

¹ Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, CMULTI, Campus Floresta, Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. bioqefc@gmail.com

² CMULTI, Campus Floresta, Universidade Federal do Acre, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. adamara.nascimento@ufac.br

Resumo

A família Costaceae inclui vários gêneros encontrados em regiões tropicais e subtropicais. Plantas do gênero *Costus* geralmente possuem ramos espirais e inflorescências terminais, produzem uma flor por dia, com um longo período de floração durante o ano. Neste trabalho buscamos identificar, através da literatura, espécies do gênero *Costus* com interesse medicinal comprovado, mediante registros de seus usos. Foram analisados artigos científicos publicados nas bases Science Direct e Pubmed no período de 2013 à 2023. A utilização de plantas medicinais pela população é ampla e para fins diversos, que vão além do tratamento de problemas físicos. Neste contexto, inclui-se as espécies do gênero *Costus*, com variados usos e dependendo da região brasileira, sobreposição de nomes populares. Portanto, surge a necessidade de pesquisas científicas com o intuito de diferenciar as espécies do gênero, além de buscar a validação de seus usos, para que o consumo dessas drogas seja realizado de forma eficaz.

Palavras-chave — *Costus*, Costaceae, Etnofarmacologia, Plantas medicinais.

Abstract

Costaceae botany family included some genera found in tropical and subtropical regions. Plants of the genus *Costus* usually have spiral branches and terminal inflorescences, produce one flower a day, and have a long flowering season throughout the year. In this work, we seek to identify, through literature, *Costus* species that have proven medicinal interest through records

of their uses. We analysed articles published in databases from 2013 to 2023. The use of medicinal plants by the population is widely and for different purposes beyond the treatment of physical problems. In this context, species of the genus *Costus* are included, with varied uses and overlapping popular names depending on the Brazilian region. Therefore, there is a need for scientific research to differentiate the species of the genus, in addition to seeking validation of their uses so that these drugs are consumed effectively.

Key words — *Costus*, Costaceae, Ethnopharmacology, Medicinal plants.

1. INTRODUÇÃO

As plantas medicinais têm desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde e no tratamento de doenças ao longo da história da humanidade. Ao longo do tempo, o uso de espécies vegetais no restabelecimento da saúde evoluiu, desde a forma mais simples de tratamento tópica, possivelmente utilizada pelos homens das cavernas, até formas tecnologicamente avançadas de fabricação industrial, para uso moderno.

As plantas da família Costaceae são caracterizadas por sua distribuição em ambientes úmidos, florestas tropicais e regiões tropicais e subtropicais [1]. A família botânica inclui os gêneros *Costus*, *Monocostus*, *Dimerocostus* e *Tapeinochilos*, sendo o maior em número de espécies o gênero *Costus*.

O gênero *Costus* compreende 125 a 175 espécies, distribuídas nos pantrópicos, a maioria das quais ocorre nos neotrópicos [2]. As plantas do gênero *Costus* geralmente possuem ramos

espirais e inflorescências terminais, produzem uma flor por dia, raramente duas, e possuem um longo período de floração ao longo do ano. Eles têm caules contornados em espiral e folhas alternadas inseridas. Em geral, são plantas perenes (sobrevivem a várias estações), rizomas (enraiza-se no solo com brotos que lhes permitem germinar), justaposições (cresce lateralmente por brotamento). Apresentam folhas ornamentais, simples, espirais alternadas, verdes ou avermelhadas, dependendo da espécie. As flores geralmente protegidas por brácteas densas formando estruturas como espigas, raramente solitárias; vistosas, bissexuais, simétricas, diclamídias e heteroclamídias [2]. Algumas características botânicas deste gênero estão demonstradas na Figura 1, representadas pela espécie *Costus eruthrotyrsus*.

FIGURA 1 - *C. erythrotyrsus* (FONTE: Acervo pessoal)

O gênero *Costus* se destaca como uma fonte valiosa de insumos terapêuticos, com várias espécies de importância medicinal. Muitas espécies do gênero *Costus* são conhecidas popularmente como: cana-mansa, canarana, cana-de-macaco, pobre-velho e cana-do-brejo [1]. Os nomes populares das diferentes espécies se sobrepõem, em diferentes estados brasileiros e espécies diferentes possuem a mesma denominação popular [1].

As espécies do gênero têm sido utilizadas há séculos na medicina tradicional popular, em várias partes do mundo, por suas inúmeras propriedades terapêuticas [1]. Algumas das propriedades mais comuns atribuídas às espécies do gênero incluem: anti-inflamatória, podendo ser úteis no tratamento de várias condições -

artrite, bronquite, asma e dores de cabeça; antioxidante, auxiliando no combate a radicais livres e prevenção de consequente dano celular, associado ao envelhecimento e a várias doenças agudas e crônicas; antimicrobiana e antidiabética [3]

Cabe ressaltar que muitas das propriedades terapêuticas atribuídas às plantas do gênero *Costus* ainda não foram cientificamente comprovadas e que o uso de plantas medicinais deve ser feito com cuidado e de forma adequada [4].

Neste contexto, a importância de uma revisão de literatura com ênfase em usos medicinais populares de espécies do gênero *Costus* consiste no fato de que esse gênero apresenta um amplo consumo medicinal popular, estando presente em vários biomas do Brasil e, desta forma, sendo culturalmente utilizadas por diferentes comunidades. Assim, o objetivo desta revisão é identificar, através da literatura, o uso medicinal de espécies do gênero *Costus*, por meio de busca por dados já estabelecidos acerca do uso popular de espécies deste gênero, como fonte terapêutica, bem como, artigos que demonstrem a validação de atividades biológicas e ensaios fitoquímicos. Com isso, espera-se compreender usos, formas de uso das espécies correlacionando com atividades terapêuticas populares.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo, aqui apresentado, trata-se de uma revisão narrativa de literatura acerca do gênero *Costus*, que tem como objetivo encontrar e selecionar artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Uma vez que a revisão narrativa compila a literatura acerca do tema de maneira não sistemática, será apresentado um breve detalhamento da forma como a revisão foi conduzida.

Uma vez que o objetivo do estudo é fornecer uma revisão de artigos que citam espécies do gênero *Costus* com uso medicinal popular foram usadas as seguintes palavras-chave: “Costaceae”, “*Costus*”, “ethnopharmacology”, “medicinal plant”, em associação. Informações de perfis fitoquímicos, atividades biológicas e levantamentos etnofarmacológicos que se correlacionassem aos usos populares das

espécies de *Costus* foram consideradas neste trabalho.

A literatura foi extraída das bases de dados: PubMed e Science Direct. A busca aos artigos se deu nos meses março a maio de 2023 e foram elencados artigos publicados no período entre os anos 2013 à 2023. Inicialmente os seguintes critérios foram considerados: títulos dos artigos. Títulos relacionados com usos populares e atividades terapêuticas das plantas foram escolhidos. A partir disso, os resumos foram lidos e aqueles que abordavam os usos medicinais das espécies do gênero *Costus* em diferentes regiões do Brasil, de maneira direta ou indireta foram elencados. Os artigos que não abordavam aspectos relacionados com o uso medicinal das espécies foram excluídos. Os artigos de revisão, bem como levantamentos etnofarmacológicos e/ou etnobotânicos de outros países, que não o Brasil, também foram excluídos desta avaliação. Os artigos utilizados nesta revisão foram publicados na língua inglesa.

3. RESULTADOS

A busca com as palavras chave “Costaceae”, “*Costus*”, Ethnopharmacology e “Medicinal plant” resultou em 50 artigos publicados nos últimos 10 anos, nas duas bases pesquisadas. Após avaliação, de títulos e resumos, foram selecionados 19 artigos que relatavam direta ou indiretamente usos medicinais populares de espécies do gênero.

Os 19 trabalhos incluídos nesta revisão foram publicados entre 2013 e 2023. Na tabela 1 são apresentados os títulos dos artigos, ano de publicação e base de dados na qual foram encontrados. A ordem com que os artigos aparecem na tabela 1 foi numerada e o número foi usado para ligar a tabela 2. Na tabela 2 estão elencadas as espécies de *Costus* citadas ou investigadas nos trabalhos selecionados, propriedades terapêuticas associadas a cada uma delas, bem como registro de atividades biológicas testadas ou ensaios fitoquímicos realizados. Nos trabalhos elencados, os pesquisadores realizaram diferentes abordagens, que envolvem desde propriedades medicinais, metabólitos bioativos, mecanismos de ação, aplicações terapêuticas das espécies e levantamentos etnofarmacológicos.

Sete artigos trouxeram avaliação de atividade biológicas, dos quais quatro ensaios “*in vivo*”,

dois ensaios “*in vitro*” e um abordando tanto ensaios “*in vivo*”, quanto “*in vitro*”. Nenhum artigo elencado aborda ensaios clínicos. As atividades biológicas e tratamentos de sintomas observados nos artigos consistem em: tratamento de doenças relacionadas aos rins – doenças renais, tratamento de litíase, dor renal, pielonefrite, nefroprotetora; anti-inflamatória, anti-infecciosa, febre, tratamento de alterações do trato genitourinário – uretrite, gonorreia. Além disso, foi possível observar também o uso das espécies no tratamento tosse, resfriado, antidiabética, antioxidante, anticancerígena, antinociceptiva, anti-protozoário.

Onze espécies do gênero *Costus* foram citadas nos artigos revisados. Cinco artigos demonstraram usos e atividades de *C. spicatus* como diurético, anti-malárico, cansaço, antidiarreico, anti-infeccioso, antiulcera, anti hemorrágico, anti-inflamatório, dor de estômago, doença renal, cicatrização de ferida, corrimento vaginal, nefroprotetora e anti-litíase. A espécie *C. spiralis* recebeu atenção em quatro artigos que indicaram suas atividades anti-infecciosa, anti-parasitária, doença do trato genitourinário, doenças renais, pielonefrite, uretrite e litíase. A espécie *C. scaber*, investigada em três artigos, demonstra atividade na tosse, antipirético, tratamento de resfriados, dor renal, gonorréia, antiprotozoário. Atividade antidiabética, anti-inflamatória, antioxidante foi relatada para a espécie *C. afer* em dois artigos. Com relação as outras sete espécies mencionadas na Tabela 1, cada uma foi mencionada em um artigo. *C. arabicus* com atividade de combate a infecção urinária. A *C. pulverulentus* indicado com atividade anticancerígena, anti-inflamatória e antinociceptiva. *C. curvibracteatus* mostrou atividade antiprotozoário contra *Plasmodium falciparum*, *Leishmania donovani* e *Trypanosoma brucei* e *Trypanosoma gambiense* através de experimentos “*in vitro*”. *C. erythrocorne*, mencionada em um artigo, demonstrou atividade na hepatite viral. Com atividade de combate a febre, tosse e resfriado a *C. guanaienses* é mencionada em um artigo. A espécie *C. cylindricus* aparece em um artigo com atividade na dor renal, gonorréia e na febre. Com atividade anti-inflamatória a *C. speciosus* aparece em um artigo.

O perfil fitoquímico foi observado em quatro, dos dezenove artigos, elencados nesta descrição.

4. DISCUSSÃO

A espécie *C. spicatus* foi a espécie mais citada nos estudos elencados, sendo pesquisada para diferentes problemas de saúde. Na medicina popular ela é utilizada em especial no tratamento de doenças renais, sendo a espécie desse gênero que obteve um maior destaque em pesquisas relacionadas a este gênero [5]. Esta espécie tem sido estudada quanto ao seu potencial analgésico e anti-inflamatório [6]. Já Na medicina popular o seu chá é utilizado na para fins depurativos, adstringentes e diuréticos [7]. Estudos fitoquímicos indicam que o uso da espécie no tratamento de doenças renais parece estar relacionado a presença dos flavonoides presentes em suas folhas, possivelmente com atividade anti-inflamatória [8;9].

C. spiralis comumente associada ao tratamento de infecções urinárias e cálculos renais na medicina tradicional, a infusão das folhas dessa planta tem sido utilizada no tratamento de pressão arterial, pelo fato de ser diurético a decoção das folhas é usada para combater a diarreia, informações sobre seu potencial terapêutico já foram relatadas na literatura, dentre as quais, o uso do extrato aquoso para a redução de cálculos de oxalato de cálcio na bexiga urinária de camundongos [9].

A espécies *C. scaber* e *C. spicatus* são constantes na Relação Nacional de Plantas Mediciniais de Interesse ao SUS (RENISUS), que tem a finalidade de orientar pesquisas e estudos na area de plantas medicinais como estratégia para geração de insumos e produtos inovadores [10].

Uma das questões que podem surgir a partir dos resultados obtidos na tabela sobre as espécies do gênero *Costus* e suas propriedades farmacológicas é a forte relação entre as diferentes espécies, que muitas vezes são conhecidas pelo mesmo nome popular e, por vezes, demonstram o mesmo efeito terapêutico. Essa questão pode ser resultado de uma série de fatores, como a semelhança na aparência das plantas, a similaridade dos compostos bioativos presentes em cada espécie e a influência da tradição popular na utilização dessas plantas. É importante notar, no entanto, que a utilização de um nome popular para diferentes espécies pode gerar confusão e prejudicar a identificação correta da espécie. Isso pode ter consequências

negativas, tanto na hora de determinar a dose e o modo de uso adequados, como na interpretação dos resultados de pesquisas científicas.

Por outro lado, a descoberta de que diferentes espécies possuem o mesmo efeito terapêutico pode ser um aspecto positivo, já que aumenta as opções de tratamento para uma determinada condição de saúde e pode fornecer, a longo prazo, um recurso para a produção de medicamentos. Importante ressaltar que, apesar de possuírem propriedades terapêuticas similares, cada espécie de *Costus* pode apresentar variações na concentração e na composição de seus compostos bioativos. Por isso, a identificação correta da espécie utilizada é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.

5. CONCLUSÕES

O gênero *Costus* é composto por espécies que indubitavelmente apresentam propriedades medicinais consagradas por seus usos populares por diferentes culturas ao redor do mundo, e em especial o Brasil e isso pode ser comprovado pela citação das espécies do gênero em inúmeros levantamentos etnofarmacológicos. Muitos dos usos populares citados vêm sendo validados ao longo dos anos, por pesquisas envolvendo atividades biológicas e estudos fitoquímicos.

As onze espécies do gênero citadas nos 19 trabalhos elencados nesta revisão demonstraram atividades relacionadas principalmente a alterações renais e também alterações inflamatórias.

Nesta revisão foram identificadas lacunas na literatura, especialmente em relação a estudos clínicos bem controlados e à investigação detalhada dos compostos bioativos presentes na planta. Essas lacunas ressaltam a necessidade de pesquisas adicionais para uma compreensão mais abrangente e aprofundada dos efeitos medicinais de espécies do gênero *Costus*.

Tabela 1. Artigos em ordem cronológica (ano de publicação), títulos e referências (2013-2023).

Ordem	BASE	ANO*	TÍTULO DO ARTIGO	FONTE
1	SCIENCE DIRECT	2013	Medical ethnobotany of the Chayahuita of the Paranapura basin (Peruvian Amazon)	ODONNE et al., 2013
2	SCIENCE DIRECT	2013	Amazonian Brazilian medicinal plants described by C.F.P. von Martius in the 19th century	BREITBACH et al., 2013
3	SCIENCE DIRECT	2014	Cytological and biochemical studies during the the progression of alloxan-induced diabetes and possible protection of an aqueous leaf extract of <i>Costus afer</i>	EZEJIOFOR et al., 2014
4	SCIENCE DIRECT	2014	Anti-inflammatory and antioxidant activities of <i>Costus afer</i> Ker Gawl. hexane leaf fraction in arthritic rat models	ANYASOR et al., 2014
5	SCIENCE DIRECT	2015	Ethnobotanical study of medicinal plants by population of Valley of Juruena Region, Legal Amazon, Mato Grosso, Brazil	BIESKI et al., 2015
6	SCIENCE DIRECT	2015	Anti-inflammatory sesquiterpenes from <i>Costus speciosus</i> rhizomes	AL-ATTAS et al., 2015
7	SCIENCE DIRECT	2015	Investigation of urban ethnoveterinary in three veterinary clinics at east zone of São Paulo city, Brazil	ANTONIO et al., 2015
8	SCIENCE DIRECT	2015	Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil	TRIBESS et al., 2015
9	SCIENCE DIRECT	2015	An ethnobotanical study of anti-malarial plants among indigenous people on the upper Negro River in the Brazilian Amazon	FRAUSIN et al., 2015
10	SCIENCE DIRECT	2016	Pharmacological effects and toxicity of <i>Costus pulverulentus</i> C. Presl (Costaceae)	ALONSO-CASTRO et al., 2016
11	SCIENCE DIRECT	2016	Ethnomedicinal survey of a maroon community in Brazil's Atlantic tropical forest	SANTANA et al., 2016
12	SCIENCE DIRECT	2016	Medicinal plants at Rio Jauaperi, Brazilian Amazon: Ethnobotanical survey and environmental conservation	PEDROLLO et al., 2016
13	SCIENCE DIRECT	2017	Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil	RIBEIRO et al., 2017
14	PUBMED	2018	Antiprotozoal activity of medicinal plants used by iquitos-nauta road communities in Loreto (Peru)	VÁSQUEZ-OCMIN et al., 2018
15	SCIENCE DIRECT	2019	Plants utilized as medicines by residents of Quilombo da Fazenda, Núcleo Picinguaba, Ubatuba, São Paulo, Brazil: A participatory survey	YAZBEK et al., 2019
16	SCIENCE DIRECT	2019	Medicinal plants of the Caatinga, northeastern Brazil: Ethnopharmacopeia (1980–1990) of the late professor Francisco José de Abreu Matos	MAGALHÃES et al., 2019
17	SCIENCE DIRECT	2020	Viral hepatitis in the Peruvian Amazon: Ethnomedical context and phytomedical resource	ROUMY et al., 2020
18	PUBMED	2021	Nephroprotective and antilithiatic activities of <i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.: ethnopharmacological investigation of a species from the Dourados region, Mato Grosso do Sul state, Brazil	MORENO et al., 2021
19	SCIENCE DIRECT	2022	<i>Costus spiralis</i> extract restores kidney function in cisplatin-induced nephrotoxicity model: ethnopharmacological use, chemical and toxicological investigation.	AMORIM et al., 2022

Tabela 2. Principais informações extraídas dos artigos utilizados na revisão.

ORDEM	ESPÉCIE	ATIVIDADE	FITOQUÍMICA	TESTES	FONTE
1	<i>C. scaber</i> , <i>C. guanaiensis</i>	Febre, tosse e resfriado	Não	Não	ODONNE et al., 2013
2	<i>C. scaber</i> <i>C. cylindricus</i>	Dor renal, gonorréia, febre	Não	Não	BREITBACH et al., 2013
3	<i>C. afer</i>	antidiabética	NÃO	"in vivo"	EZEJIOFOR et al., 2014
4	<i>C. afer</i>	Anti-inflamatória e antioxidante	NÃO	"in vivo"	ANYASOR et al., 2014
5	<i>C. spicatus</i>	Diurético	NÃO	Não	BIESKI, et al., 2015
6	<i>C. specious</i>	Anti-inflamatória	SIM	"in vitro"	AL-ATTAS et al., 2015
7	<i>C. spiralis</i>	Anti-infeccioso, antiparasitário e doenças do trato geniturinário	NÃO	NÃO	ANTONIO et al., 2015
8	<i>C. spiralis</i>	Doenças renais	NÃO	Não	TRIBESS et al., 2015
9	<i>C. spicatus</i>	Malária	NÃO	NÃO	FRAUSIN et al., 2015
10	<i>C. pulverulentus</i>	Anticancerígena, anti-inflamatório e antinociceptiva	SIM	"in vitro" e "in vivo"	ALONSO-CASTRO et al., 2016
11	<i>C. spiralis</i>	Doença renal	NÃO	Não	SANTANA et al., 2016
12	<i>C. spicatus</i>	cansaço	NÃO	Não	PEDROLLO et al., 2016
13	<i>C. spicatus</i>	Antidiarreico, anti-infeccioso, antiulcera, anti hemorragico, anti-inflamatório, dor de estômago, doença renal, cicatrização de ferida	NÃO	Não	RIBEIRO et al., 2017
14	<i>C. curvibracteatus</i> <i>C. scaber</i>	Antiprotozoário	NÃO	"in vitro"	VÁSQUEZ-OCMIN et al., 2018
15	<i>C. arabicus</i>	Infecção urinária	NÃO	NÃO	YAZBEK et al., 2019
16	<i>C. spicatus</i>	Corrimento vaginal	NÃO	Não	MAGALHÃES et al., 2019
17	<i>C. erythrocoryne</i>	Hepatite viral	NÃO	Não	ROUMY et al., 2020
18	<i>C. spicatus</i>	Nefroprotetora e tratamento de litíase	SIM	"in vivo"	MORENO et al., 2021
19	<i>C. spiralis</i>	Problemas renais: pielonefrite, uretrite, Pedra nos rins (litíase)	SIM	"in vivo"	AMORIM et al., 2022

6. REFERÊNCIAS

- [1] ROCHA, Nathália Selma Carvalho et al. *Costus spp* e sua relevância medicinal: Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, [s. l.], v. 10, n. 8, p. e4410816902, 2021.
- [2] BORGES, Priscilla de Moura Oliveira, AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE TÓXICA E DO PERFIL FITOQUÍMICO DE *COSTUS SPICATUS* E *JATROPHA MULTIFIDA*. Disponível em: <https://www.ifg.edu.br/attachments/article/1704/TCC%20-%20Priscilla%20de%20Moura%20liveira%20Borges.pdf>. 2016. Acessado em: 31 de março de 2023.
- [3] DURAIPANDIYAN, V.; AL-HARBI, N. A.; IGNACIMUTHU, S. Atividade antimicrobiana de lactonas sesquiterpênicas isoladas da planta medicinal tradicional, *Costus speciosus* (Koen ex . Retz .) Sm. 2012.
- [4] EL-FAR, A. H.; SHAHEEN, H. M.; ALSENOSY, A. W.; EL-SAYED, Y. S.; JAOUNI, S. K. Al; MOUSA, S. A. *Costus speciosus* : usos tradicionais , fitoquímica e Potenciais Terapêuticos. p. 120–127, 2018.
- [5] DUARTE, R.; ANDRADE, L.; OLIVEIRA, T. Revisão da planta *Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe: Pluralidade em propriedades medicinais. **Revista Fitos**, v. 11, n. 2, p. 231–238, 2017.
- [6] PICANÇO, L. C. dos S.; BITTENCOURT, J. A. H. M.; HENRIQUES, S. V. C.; DA SILVA, J. S.; OLIVEIRA, J. M. da S.; RIBEIRO, J. R.; SANJAY, A. B.; CARVALHO, J. C. T.; STIEN, D.; SILVA, J. O. da. Pharmacological activity of *Costus spicatus* in experimental *Bothrops atrox* envenomation. **Pharmaceutical Biology**, v. 54, n. 10, p. 2103–2110, 2016.
- [7] ELETR, R.; ISSN, U. R. I.; PLANTS, M.; CULTURE, P.; SCIENCE, V.; CRESTANELLO, S.; ARGENTA, L. C.; ROG, S.; CEZAROTTO, V. S. *Plantas medicinais: cultura popular versus ciência*. v. 7, p. 51–60, 2011.
- [8] GARCIA, T. A. FITOQUÍMICA E ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA de *Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe. n. July, 2011.
- [9] SOUSA, W. C. D. E.; PAZ, A. T. S.; ROCHA, J. D.; CONCEIÇÃO, E. C. D. A. Machine Translated by Google Avaliação in vivo do potencial cito / genotóxico , antigenotóxico e antifúngico de folhas e caules de *Costus spiralis* (Jacq .) Roscoe Machine Translated by Google. v. 90, p. 1565–1577, 2018.
- [10] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Catálogo da Exposição Comemorativa dos 15 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022.